

**3D FRAKTALLARNI MODELLAR SIFATIDA
VIZUALIZATSIYATSIYA QILISH**

Ismoilova Maftuna Ilxom kizi

TATU stajyor-tadqiqotchi

Qarshiyeva Soliha Bahodir qizi

TATU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Fraktallarni modellashtirish sohasi bugungi kunda keng qo'llaniluvchi va rivojlanayotgan yo'nalish hisoblanadi. Fraktallar odatiy geometrik shakllardan farqli ravishda cheksiz miqdordagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Fraktallarni yaratish uchun turli usullar mavjud: L-tizimlar, Iteratsion funksiyalar tizimlari (IFS) va R-funksiyalar bo'lib, IFS eng keng tarqalgan usul hisoblanadi. Ayniqsa, 2D IFS bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilgan bo'lib, bunda tasvirni oson va samarali tarzda olish mumkin. Garchi 3D IFS tabiatga uzviy bog'langan qo'shimcha soha sifatida yuzaga kelgan bo'lsa-da, fraktal fani va muhandisligida unga oid tadqiqotlar hali davom ettirilmoqda. Ushbu tadqiqotda 3D IFS algoritmlarni qo'llash orqali maftunkor fraktallarni olish ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, massivlarni qayta ishlash uchun mos algoritm ham taqdim etilgan. Olingan natijalar soyali va ekspozitsiyali qayta ishlovdan o'tkazilib, ko'rish uchun tayyor tasvirga aylantiriladi. Yuqorida qo'llanilgan jarayonlar obyektlarning turli shakl va tuzilishdagi modifikatsiyalangan versiyalarini yaratishga olib keladi.

Kalit so'zlar: fraktal, IFS, iteratsiya, affin almashtirishlar, 3D tasvir.

Kirish

Fraktallar nazariyasining o'tgan yigirma yillik tarixiga nazar tashlasak, ushbu soha tabiatda fraktallarning barcha xususiyatlarini o'zida aks ettiradigan turli shakllarning paydo bo'lishiga olib kelganini ko'rishimiz mumkin [1]. Ushbu tadqiqot fraktal nazariyasining asoschisi Benoit Mandelbrotning nomi bilan bog'liq bo'lib, uning tadqiqotlari hozirda keng foydalanilmoqda.

Fraktallarni generatsiya qilish uchun ikki usul mavjud: birinchisi – algebraik tenglamalarning iteratsiyasi orqali rekursiv tarzda ishlab chiqarilgan fraktallar, ikkinchisi esa – IFS affin almashtirishlaridan foydalanish. Ushbu nazariya tasvir teksturasi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarga asoslangan bo‘lib, oddiy tenglamalar to‘plami yordamida amalga oshiriladi. Ma’lumki, bizda 2D IFS asosida yaratilgan fraktallar bo‘yicha keng tadqiqotlar mavjud [1-3], bunda Fractint, Fdesign kabi dasturlar yordamida barchaga qulay bo‘lgan tarzda fraktallar hosil qilinadi.

Ushbu fraktal shakllarning matematik tadqiqi ularning 3D va 4D fazoda mos keluvchi tasvirlarini tasavvur qilish imkonini beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi kvaternionlar yordamida rekursiv iteratsiyalarni qo‘llash orqali 3D va 4D fazoda mos keluvchi geometrik shakllarning bir sinfini aniqlashdir. Ushbu shakllar 3D vizual fonda tasvirlar yaratish orqali idrok etiladi.

Ushbu maqola yuqoridagi shakllarni 3D fazoda yaratish usulini taqdim etadi. Taklif etilgan usullar tutash yuzalarni hosil qilish bilan sinonimdir, bu esa o‘z navbatida turli mezonlar yordamida tasvirlangan mintaqalar orasida chegaralar yaratadi. Bunday yondashuvlar har qanday shu kabi yuzalarni topish va namoyish qilish uchun qo‘llanilishi mumkin.

3D IFS Fraktal

3D IFS (Iteratsion funksiyalar tizimlari) yordamida fraktallarni yaratish fraktal geometriyada muhim yo‘nalishlardan biridir. 3D IFS orqali yaratilgan fraktallar ko‘p qirrali va murakkab tuzilishga ega bo‘lib, ularning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat [4-6]:

1. Iteratsion Jarayon: 3D IFS fraktallari bir nechta affin almashtirishlardan foydalanib yaratiladi. Bu almashtirishlar har bir iteratsiyada geometrik shaklni o‘zgartirib, ularning rekursiv ravishda o‘shishiga olib keladi. Har bir iteratsiya orqali yangi nuqtalar va strukturalar hosil bo‘ladi, bu esa fraktalning oxirgi ko‘rinishini shakllantiradi.

2. Fazoda ko‘rsatish: 3D IFS yordamida yaratilgan fraktallar uch o‘lchamli fazoda ko‘rinadi. Ular obyektlarning nafaqat shaklini, balki ulardagi bo‘shliq va chegaralarni

ham ifodalaydi. Bu fraktallar ko‘pincha tabiatdagi murakkab shakllar, masalan, bulutlar, daraxtlar yoki mineral kristallarni modellashtirish uchun ishlatiladi.

3. Rang va teksturani qo‘shish: ranglarni belgilash va tekstura berish orqali fraktal ko‘rinishi yanada maftunkor bo‘ladi. 3D IFS algoritmlari ba‘zan soyalar va yoritish effektlarini ham hisobga olib, vizual ta’sirni kuchaytiradi.

4. Qo‘llanilish sohalari:

- San‘at va dizayn: 3D IFS fraktallaridan raqamli san‘at va animatsiyalarda foydalaniladi.

- Ilmiy modellashtirish: Biologik shakllarni, atmosferadagi hodisalarni yoki molekulyar tuzilishni tushunish uchun qo‘llaniladi.

- Kompyuter grafikasida: 3D grafikalarini yaratishda, ayniqsa, murakkab tabiiy landshaftlar va obyektlarni modellashtirishda ishlatiladi. 3D IFS fraktallari murakkab algoritmlar orqali yaratilsa-da, ular yordamida hosil qilingan tasvirlar va strukturalar nafaqat ilmiy tadqiqotlarda, balki ijodiy loyihalarda ham katta qiziqish uyg‘otadi.

IFS fraktali o‘z-o‘ziga o‘xshash kichkina nusxalaridan tashkil topgan bo‘lib, har bir nusxa affin almashtirishlar yordamida hosil qilinadi. Faraz qilaylik, IFS quyidagi transformatsiyalarni o‘z ichiga oladi: $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$. Ushbu almashtirishlardan foydalangan holda olingan fraktallar **n ta o‘xshash nusxa** bo‘lib, ular mos ravishda “ t_1 ”, “ t_2 ”, “ t_3 ”, ..., “ t_n ” sifatida belgilanadi.

Bu n ta nusxani quyidagi tarzda yana nusxalarga bo‘lishimiz mumkin: “ t_i ” deb belgilangan nusxani ko‘rib chiqaylik. Ushbu nusxa yana **n ta kichik komponentga** ajralishi mumkin, va ular quyidagicha nomlanadi:

- “ t_{i1} ”, “ t_{i2} ”, “ t_{i3} ”, ..., “ t_{in} ”.

Yuqorida tasvirlangan jarayon natijalari **1-2-rasmlarda** ko‘rsatilgan.

1-rasm. Serpinski uchburchagi ustiga qurilgan paporotnik fraktali

2-rasm. Piramida va uning atrofida daraxt fraktallar

Ushbu rasm va tasvirlardan xulosa qilish mumkinki, IFS fraktallari nafis va go‘zal uch o‘lchamli tasvirlarni yaratishga imkon beradi. Ushbu 3D sahnalarni rang-barang qilish, yoritish va ularga tuman effektlari qo‘shish orqali ularning estetik ko‘rinishini yanada oshirish mumkin.

Yuzani aniqlash

O‘zgarishsiz yuzalarga ega bo‘lgan fraktallar funksiyani rekursiv iteratsiya qilish orqali olinadi, bunda ko‘p iteratsiyalardan so‘ng ma‘lum mezonlarga javob beradigan nuqtalar kuzatiladi. Ushbu jarayon natijasi boshlangan nuqta ma‘lum bir o‘zgarishsiz to‘plam ichida yoki tashqarisida joylashganligini aniqlash uchun sinovdan o‘tkaziladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, agar nuqta ichida bo‘lsa, unga mos keluvchi qiymat ham o‘sha to‘plam ichida joylashgan bo‘ladi. Ammo bu faqat yuzaning namunasi haqida ma‘lumot beradi.

Shuningdek, fraktallarni generatsiya qilish uchun yana bir usul mavjud bo'lib, bunda yuzadan uzoqroq joylashgan nuqtalar hisoblanmaydi va shundan so'ng katakcha bo'ylab kuzatish amalga oshiriladi. Tashqi nuqtalar yonidagi ichki nuqtalar chegaraviy nuqtalar sifatida saqlanadi va ularning yaqinidagi nuqtalar keyingi sikl uchun nomzod sifatida ishlatiladi. Ushbu usulning afzalligi shundaki, funktsiyani hisoblash zarurati sezilarli darajada kamayadi. Umumiy funktsiyani hisoblash miqdori ko'rib chiqilayotgan yuzaning fraktal o'lchamiga bog'liq bo'ladi. Bu esa yuzaning bog'liqligini aniqlashga imkon beradi.

Natijada katakchalar bo'yicha quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan chegaraviy nuqtalar to'plamini hosil qilamiz:

- Shakl ichida joylashgan chegaraviy nuqtalar hisobga olinadi.
- Chegaraviy nuqtalarning hech bo'lmaganda bittasi ko'rib chiqilayotgan shakldan tashqarida joylashgan qo'shni nuqtaga ega bo'ladi.
- Chegaraviy nuqtalar katakchalar bo'yicha boshlang'ich nuqtalar to'plamiga bog'liq holda joylashgan bo'lib, bu to'plam faqat chegaraviy nuqtalardan iborat bo'ladi.
- Yuza boshlang'ich chegaraviy nuqtalar ro'yxatidan foydalanib aniqlanadi.

Biz berilgan matematik chegaraning "ichki" va "tashqi" qismlari o'rtasidagi sifatga asoslangan qiziqarli taqqoslashlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bu har doim chegaralangan va chegaralanmagan to'plamlarni ko'rib chiqish bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu imkoniyat mazkur algoritm yordamida amalga oshiriladi va bu jarayon 3-8-rasmlardagi tasvirlarda namoyish etilgan.

3-rasm. Fraktal egri chiziqlarning 1-parametrli oilalari sifatida tasvirlangan 3D obyekt.

6-rasm. 4 uzunlikdagi siklga tortiluvchi to'plamning turli komponentlari

4-rasm. Fraktal egri chiziqlarning 2-parametrli oilalari sifatida tasvirlangan 3D obyekt.

7-rasm. 4 uzunlikdagi siklga tortiluvchi sohaning bir nechta komponentlari

5-rasm. Kvaternionlarda polinomning 7 marta iteratsiyasi ostida invariant bo'lgan fraktal yuzasi.

8-rasm. $i(x^2+1)$ orqali aniqlangan shaklning bir komponenti

Vizualizatsiya metodologiyasi

Vizualizatsiya jarayoni quyidagi 2 bosqichdan iborat:

1. Yoritish intensivligini belgilash:

Har bir cho'qqiga yoritish manbaiga mos keluvchi yorug'lik intensivligi tayinlanadi. Bu cho'qqilar tasavvur qilingan yoritish manbalariga asoslanadi.

2. Tasvirni yaratish:

Tasvir tomoshabin yo'nalishiga mos ravishda ishlab chiqiladi, bu esa tasvirni aniq va ko'rish uchun qulay qilishga yordam beradi.

Bu usul yordamida yuzaning ichki va tashqi qismlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash va ularni vizual tarzda ifodalash osonlashadi.

1-qadam ma'lumot nuqtalari bo'ylab ikki marta o'tishni o'z ichiga oladi. 2-qadam esa ma'lumotlar ketma-ketligini bir marta qayta ishlashdan iborat. Ushbu qadamning rekursiv takrorlanishi obyektning turli burchaklardagi tasvirlari seriyasini hosil qiladi. Ushbu ikki qadamning asosi z-buffer texnikasiga asoslangan bo'lib, bunda tartiblash talab qilinmaydi. Ma'lumotlarning dastlabki tartiblash ishlari boshlang'ich bosqichda amalga oshiriladi. Yuza kublari shaffof deb faraz qilinadi.

Oxirida nuqtalar tomoshabin yo'nalishi bo'yicha proyeksiyalanadi, bunda yorqinlik darajalarini aniqlash uchun intensivlik qiymatlaridan foydalaniladi. Natijada ortogonal proyeksiya yordamida z-buffer to'g'ridan-to'g'ri qo'llanadi. Z-buffer tasvirida izolyatsiyalangan yagona nuqtalar saqlanadi, ular yaqin atrofdagi bir nechta pozitsiyalarga proyeksiyalanganida ko'rinadigan va yashiringan yuzalar bir-birini yopadi. Bu esa yarim tonli tasvir hosil bo'lishiga olib keladi.

Ushbu maqolada ishlatilgan rasmlar yuqoridagi usullar yordamida yaratilgan shakllarning misollaridir. 3-4-rasmlar kompleks tekislikda fraktallarning 1-parametrli boshqaruvini ko'rsatadi. 5-8-rasmlar esa 4Dda kvadrat tenglamalarini rekursiv takrorlash orqali yaratilgan ba'zi shakllarni tasvirlaydi.

Xulosa

Ushbu maqolada 3D IFS yordamida real vaqt rejimida fraktallarni yaratish va ularning IFS renderingini taqdim etish, shuningdek, bunday shakllarning uch o'lchamli ko'rinishini tasvirlash jarayoni yoritilgan. Maqolada, shuningdek, matematik parametrlarga asoslangan yuzalar bilan bog'liq yuzalarni shakllantirish va ularning chegaralarini yaratish jarayoni taqdim etilgan. Hamda yuqorida keltirilgan shakllarning hosil bo'lishi va yarim tonli tasvirni ko'rsatish usuli ko'rsatilgan.

References

1. G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.

2. D.M. Monro and F. Budbridge, "Rendering Algorithms for deterministic fractals," IEEE Computer Graphics and its Applications, Pages 32-41, 1995.
3. S. Jacobs and C. P. Bean, "Fine particles, thin films and exchange anisotropy," in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
4. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
5. M. Young, the Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
6. Y.Yorozu, M.Hirano, K.Oka, and Y.Tagawa, "Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface," IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987